

От социального настроения к коллективным событиям: Измерение с помощью социометров

From Social Mood to Collective Events: Measuring the Path by Sociometers

John L. Casti¹

John L. Casti,
PhD, Professor,
Director,
X-Center
United States of America

Джон Л. Касти,
PhD, профессор,
директор X-Center
(Соединенные Штаты Америки)

Article No / Номер статьи: 020110153

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Casti, John L. 2021. "From Social Mood to Collective Events: Measuring the Path by Sociometers."
Beacon J Stud Ideol Ment Dimens 4, 020110153.

Versions in different languages available online: Russian and Chinese.

¹ Please send the correspondence to e-mail: castiwien@cs.com.

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%202.%20020110153%20RUS.pdf>
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.4.020110153>

Received in the original form: 5 June 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 14 July 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 27 September 2021

Accepted: 3 October 2021

Published online: 7 October 2021

ABSTRACT

John L. Casti. *From Social Mood to Collective Events: Measuring the Path by Sociometers.* How a population/group feels about its future, its so-called “social mood”, and how that mood biases collective events of all types is the focus of this article. Through a variety of “sociometers” running from fashion styles to financial markets behaviour, the paper argues that the social mood dramatically influences the types of events we can expect to see on all time scales. The financial market price movement serve as possibly the best sociometer for measuring the social mood on all time scales. Additionally, I present arguments showing that there is virtually no feedback from events to mood; that is, the social mood is endogenous to the population and is not determined by any sort of “outside forces”. I hypothesize that it may be mainly determined by “internal ideology” of a group that may be unobvious to its members. Finally, the paper concludes with a research program for turning the hypotheses advanced here into a full-fledged scientific theory of collective human behaviour.

Key words: social mood; social behavior; sociometer; internal ideology; turning points of global trends; collective event; S&P 500; DJIA index; Bovespa index; XU30 index; Israeli General index; stock market index

РЕЗЮМЕ

Джон Л. Касти. *От социального настроения к коллективным событиям: Измерение с помощью социометров.* В данной статье рассматривается «социальное настроение», т.е. чувствования / верования / ожидания социальной группы в отношении своего будущего. Также изучен вопрос о том, как это настроение влияет на коллективные события всех типов. С помощью различных «социометров», простирающихся от стилей моды до поведения финансовых рынков, в статье утверждается, что социальное настроение влияет на типы

событий, которые мы ожидаем увидеть на любых временных шкалах. Движение цен на финансовом рынке, возможно, является лучшим социометром для измерения социального настроения во всех временных масштабах. Кроме того, в статье приведены аргументы, показывающие, что обратная связь от событий к настроениям практически отсутствует, т.е. социальное настроение является эндогенным для населения и не определяется никакими внешними силами. Выдвинуто предположение, что это может быть связано с «внутренней идеологией» социальной группы, которая может быть даже не всегда очевидна для своих членов. Также представлена структура исследовательской программы по превращению выдвинутых здесь гипотез в полноценную научную теорию коллективного человеческого поведения.

Ключевые слова: социальный настрой; социальное поведение; социометр; внутренняя идеология; поворотные моменты мировых тенденций; коллективное событие; индекс фондового рынка; S&P 500; DJIA; Bovespa; XU30; израильский общий фондовый индекс

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ «ЭНРОНА»

Осенью 2001 г. новости о финансовом крахе корпорации ENRON («Энрон») попали на первые полосы практически всех газет мира. Крах «Энрона» стал крупнейшим банкротством в истории бизнеса США. Тем не менее, по мере того, как общественность узнавала все новые подробности о жизни крупных транснациональных корпораций, история «Энрона» оказалась лишь вершиной айсберга, одним из многих нарушений бухгалтерского учета, который многие корпорации практиковали в течение десяти или более лет во время безудержного бычьего рынка, начавшегося в 1980-ых гг.² Самым интересным аспектом краха «Энрона» была реакция общественности на это событие. По сути, как финансовая, так и общетематическая пресса пропагандировала мнение о том, что разоблачения бухгалтерского учета «Энрона» обескуражили инвесторов, тем самым вызвав глобальный кризис доверия на Уолл-стрит. По сути, расхожее мнение состояло в том, что банкротство «Энрона» породило негативные социальные настроения, что, в свою очередь, привело к отсутствию доверия инвесторов к рынку (Lampert et al. 2016).

Я не случайно выделил курсивом два слова в предыдущем абзаце, «вызвав» и «породило». Эти слова явно указывают на направление причинно-следственной связи в социальных событиях. Это направление настолько глубоко укоренилось в коллективном подсознании, что ставить его под сомнение – это все равно, что бросать вызов нашей само собой разу-

² Некоторые положения данной статьи лег в основу моей публикации The engine of history. *Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi* 40, no. 1: 35-59 (2011). За десять лет, прошедших с момента выхода той публикации, накопился новый фактуальный материал, который позволил пересмотреть ряд моих гипотез и теоретических положений.

меющейся реальности в отношении того, как устроен мир. Я думаю, ситуация с Enron может быть прекрасной отправной точкой обсуждения фундаментальных вопросов о том, что такое идеологически мотивированное социальное настроение и как это настроение, каким бы оно ни было, влияет на социальные события и действия.

Рассмотрим в деталях, как ситуацию с Enron можно трактовать в контексте исследования социального настроения.

Заголовок одной статьи в USA Today, изданной весной 2002 г., лаконично отразил взгляд большинства на события, связанные с Enron: «Скандалы подрывают веру инвесторов» (Black 2015). Смысл этого заголовка состоит в том, что рынок и дальше бы двигался нормально (т.е. вечно и безудержно вверх), если бы разоблачения махинаций, предпринятых топ-менеджерами «Энрона» не подорвали доверие людей к инвестированию в акции. Если бы эта аргументация была хотя бы приблизительно верна, то можно было бы ожидать, что на рынке будут панические распродажи после раскрытия бухгалтерских махинаций Enron и последующего объявления о банкротстве. Рис. 1 показывает дневное движение цены индекса Standard & Poor's 500 (эталонный показатель для всего фондового рынка США) с 2000 г.

Из рис. 1 видно, что за 18 месяцев, предшествовавших скандалу с Enron, рынок упал на 39%. После того, как в 2001 г. разразился скандал, рынок вырос более чем на 10% и оставался на этом уровне почти год спустя. Таким образом, реальные факты полностью противоречат представлению о том, что крах Enron «напугал» рынок. Фактически, последовательность событий разворачивалась в прямо противоположном направлении.

Вот что произошло на самом деле.

С января 2000 г. и далее падающий фондовый рынок США оказал огромное давление на способность Enron использовать завышенные цены на акции в качестве рычага для получения ссуд для поддержки необоснованно высоких финансовых требований фирмы. Падение курса акций и последующее прекращение кредитных линий для фирмы привело к краху компании и последующему скандалу, когда регулирующие органы и кредиторы начали копаться в бухгалтерских книгах компании. Все более негативные социальные настроения подогревают аппетит общественности к скандалам, взаимным обвинениям и наказаниям. В тот момент требовался козел отпущения, и Enron стал идеальным кандидатом.

Таким образом, более адекватная аргументация заключается в том, что именно негативные социальные настроения, отраженные в резко падающем фондовом рынке, привели к краху Enron, а не наоборот. С этой точки зрения, инвесторы совсем не были подавлены крахом Enron; скорее, они уже находились в депрессии в течение предшествующих 18 месяцев, как это наглядно показано на рис. 1. Тогда именно этот негативный тон в настроении инвесторов привел к краху Enron! И если бы не Enron, это была бы какая-то другая фирма, использующая аналогичные «волшебные» процедуры бухгалтерского учета. Это действительно оказалось так, о чем свидетельствуют последующие банкротства WorldCom, US Air, Delta Airlines, General Motors и многих других фирм, которые не могли справиться с финансовым кризисом.

Fig. 1. S&P 500 index from 2000 to late 2002.

© Prechter (1999)

ТОЛПЫ, НАСТРОЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Исходя из дела ENRON, в этой статье мы будем рассматривать социальные действия и поведение толпы, но не совокупности отдельных лиц. Как любой, кто имел несчастье испытать / стать свидетелем поведения толпы хулиганов на футбольном матче или действий демонстрантов на улицах осажденных городских гетто, я могу утверждать, что психология масс действует по совершенно другим правилам, чем психология отдельных индивидов. Взаимодействие между людьми, составляющими толпу, порождает

возникающее групповое поведение, которое может радикально отличаться от поведения любого человека, составляющего группу (Turchin 2016). Именно взаимодействие имеет здесь решающее значение! Оно создается и направляется определенной «внутренней идеологией» (Mitroi and Oproiu 2014). Два свойства толпы, которые будут интересовать нас в этой статье, – это «социальное настроение» населения и коллективные события, которые возникают благодаря этому социальному настроению. Рассмотрим оба этих свойства группы более подробно.

1. Социальное настроение. Мы будем считать, что настроение населения – это просто коллективное чувство / вера населения в свое будущее на всех временных масштабах. В определенных временных масштабах, скажем, в масштабах года, социальное настроение будет положительным, если население чувствует, что через год все будет «лучше», чем сегодня. Если они верят, что все будет хуже, тогда социальное настроение будет негативным в этой временной шкале. Так что на самом деле существует несколько социальных настроений, по одному для каждой временной шкалы. Понятие временной шкалы важно, когда речь идет о социальном настроении как о некоем ведущем индикаторе коллективных событий.

2. Коллективные действия и события. Социальное событие – это событие, которое возникает в результате коллективного поведения всего населения. Другими словами, событие вызывает не действие отдельного человека, а результат коллективных решений / действий, предпринятых населением в целом. Например, при таком определении исход выборов – это социальное событие, а авиакатастрофа – нет. Конечно, есть много маркеров, по которым можно утверждать, что можно считать коллективным событием. Например, в ситуации с Enron, описанной выше, можно привести аргумент, что именно действия таких лиц, как президент Enron Кеннет Лэй, привели к падению курса акций компании, а не общее настроение американского населения. Контраргумент состоит в том, что действия Лэя были следствием общего настроения того времени, и что почти такой же результат имел бы место с любым человеком, который стоял бы у руля Enron. Короче говоря, действия Лэя были тем, что философы называют «непосредственной» причиной кончины Enron. Но более глубокой силой было общее социальное настроение населения.

Шкала времени вступает в игру, когда мы признаем, что у коллективных событий есть «естественная» временная эволюция, характерная для природы события (West 2017). Например, события, затрагивающие аспекты культуры, такие как мода или популярные книги, являются краткосрочными явлениями, обычно происходящими в течение периода от нескольких месяцев до года или около того. С другой стороны, такое коллективное событие, как смена доминирующей политической идеологии, разворачивается гораздо дольше, обычно от нескольких лет до десятилетия или более. Наконец, очень медленно разворачивающиеся события, связанные с упадком мировых держав. Они могут занять столетие или больше. Итак, если мы утверждаем, что социальное настроение населения является движущим

щим фактором определенного типа социального события, мы должны сопоставить временную шкалу события с временной шкалой социального настроения, ведущего к событию.

Например, изучение социального настроения американцев в течение недель или месяцев не даст никакого представления о том, что США перестают быть единовластным мировым лидером. Эта временная шкала слишком коротка, чтобы увидеть развертывание такого длительного события, как кризис глобальной политической власти или морального превосходства в политике. Такое событие потребовало бы изучения изменения социального настроения в масштабе нескольких десятилетий, а не недель или месяцев.

Наша первая задача – изучить связь, если таковая имеется, между социальным настроением М группы и коллективными событиями Е, которые возникают в результате действия «внутренней идеологии», т.е. взаимодействия между людьми, составляющими группу. По логике, существует четыре возможности (Casti et al. 2016):

1. М и Е логически независимы: в этом случае М не подразумевает Е или наоборот. Эти две категории полностью независимы друг от друга.
2. М и Е логически взаимозависимы: в этой ситуации М подразумевает Е, а Е подразумевает М; существует обратная связь от одного к другому и наоборот.
3. Е подразумевает М: здесь событие влияет на социальное настроение, но не наоборот.
4. М подразумевает Е: в этом случае социальное настроение подразумевает социальное событие, но не наоборот.

Общепринятое мнение таково, что гипотеза 2 обязательно должна иметь место, и на самом деле это настолько само собой разумеется, что она почти никогда не подвергается сомнению. В статье я утверждаю, что тот факт, что все верят в эту гипотезу, совершенно не обязательно подтверждает ее. В конце концов, несколько веков назад все считали, что Земля плоская.

Обратим внимание на то, что в приведенной мной классификации задействована концепция логической импликации. Ее суть сводится к утверждению «все или ничего»: либо А подразумевает Б, либо нет. Здесь нет места «иногда». Так что либо обратная связь от Е к М существует постоянно, либо ее не существует вовсе. Учитывая это, традиционная гипотеза 2 гласит, что коллективные события всегда влияют на социальное настроение, и наоборот. Гипотеза 4, с другой стороны, утверждает, что обратная связь от событий к настроению никогда не присутствует ни в одном коллективном событии.

Ограничения логической импликации можно несколько смягчить следующим образом. Мы, конечно, допустим, что в некоторых случаях действительно может быть такая обратная связь от Е к М, но эта связь не является обязательной. Ее наличие или отсутствие зависит от модели взаимодействия людей, составляющих группу, от масштаба события и других факторов, которые здесь не мы обсуждаем. Дело в том, что обратная связь присутствует очень редко, и уж точно не для каждого коллективного события. Я приведу примеры случаев, ко-

гда такая обратная связь на самом деле полностью отсутствует. Таким образом, согласно критерию фальсификации Поппера о «черных лебедях», эти примеры служат для опровержения гипотезы 2.

Суть научного метода заключается в обеспечении систематической процедуры проверки альтернативных гипотез о том, как лучше всего объяснить данный набор наблюдений (Centola 2018). Существенным элементом этой процедуры является бритва Оккама, которая утверждает, что при наличии нескольких гипотез, одинаково хорошо объясняющих данный набор наблюдений, предпочтение следует отдавать простейшей гипотезе. Как ни странно, приведенная выше гипотеза 2, в которую верят почти все, на самом деле является самой сложной из четырех, а не самой простой! По этой причине, чтобы принять гипотезу 2, она должна лучше объяснять наблюдения – не так же хорошо, но лучше. Я считаю, что, что гипотеза 4 во многих случаях объясняет наблюдения не хуже, чем гипотеза 2, и при этом она гораздо проще.

Почему гипотеза 2 является повсеместно принятой, особенно в массовом сознании? Мне кажется, что универсальная вера в это очень рискованное умозаключение проистекает из совершенно неоправданного обобщения индивидуальных верований на верования группы. Так и возникает то, что я называю «внутренней идеологией» группы. Если я чувствую то же самое, и все, кого я знаю, чувствуют то же самое, тогда группа, состоящая из меня и моих друзей, обязательно должна чувствовать то же самое. Как отмечалось выше, это совершенно ложное обобщение. Социальная группа может чувствовать – и часто действительно чувствует и ведет себя – совершенно иначе, чем любой из ее составных членов – например, группа неистовых футбольных болельщиков. Основная причина возникновения внутренней идеологии группы состоит в наличии несоответствия между индивидуальным и групповым поведением, т.е. сетью взаимодействий, связывающих членов группы. Эта сеть порождает новые свойства групповой психологии и поведения – свойства, которые нельзя увидеть, исследуя каждого отдельного человека, составляющего группу.

Здесь можно спросить: а какой вред от принятия гипотезы 2 для объяснения социального поведения? В конце концов, мы только что признали, что обратная связь от событий к настроениям иногда действительно существует. Так почему бы не взять более сложную гипотезу и не охватить все потенциальные сценарии? Ответ заключается в том, что в этом нет ничего плохого, кроме того, что мы переместим вопрос из области логического следствия в область вероятности. Другими словами, теперь мы спрашиваем, присутствует ли петля обратной связи «большую часть времени», «иногда» или «почти никогда». Без анализа проблемы на основе исчерпывающей базы примеров сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. Судя по исследованиям, которые я видел на сегодняшний день, окончательный ответ отсутствует. Единственное исключение – это своего рода цепная реакция, которую финансовые рынки демонстрируют сразу после драматического события, такого как 11 сентября или взрыв в лондонском метро в 2005 году. Но исследования этих и подобных событий показывают, что направленное влияние на социальное настроение (т.е., настроение «среднее» по рынку) рассеивается очень быстро, иногда всего за пару часов или меньше

(Casti 2010: 128). Итак, мы будем придерживаться аргумента, что гипотеза 4 является лучшей для объяснения социального настроения среди четырех описанных выше гипотез.

Чтобы проверить любую из вышеперечисленных гипотез, нам нужен способ измерения социального настроения в любой данный момент и во всех временных масштабах, чтобы мы смогли соотносить изменения настроения с различными типами событий.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ИХ ИЗМЕРЕНИЯ: КОНЦЕПЦИЯ «СОЦИОМЕТРОВ»

В ДЕЛЕ ENRON, С ОПИСАНИЯ КОТОРОГО НАЧИНАЕТСЯ СТАТЬЯ, мы по умолчанию предположили, что социальное настроение должно измеряться индексом фондового рынка S&P500. Это не случайно. Хотя можно ввести совершенно различные «социометры» для измерения настроения группы, например, опросы общественного мнения или интернет-анкетирование, фондовые индексы представляют собой исключительно точные инструменты (Casti 2010: 140). По сути, аргумент в пользу рыночного индекса как меры социального настроения состоит в том, что, когда инвестор или спекулянт открывают позицию по акциям, они делают ставку на будущее в определенном временном масштабе. Рынок собирает все эти ожидания и объединяет их в одно число – цену актива. Если есть больше отрицательных настроений относительно будущей акции, цена снижается, если больше положительных настроений – растет.

На первый взгляд кажется, что фондовый индекс не может отражать настроения населения, поскольку лишь незначительная часть населения активно участвует в действиях по покупке и продаже акций, которые вызывают колебания цен в таких индексах, как S&P500 или промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). Следовательно, фондовый индекс не может учесть настроения всего населения. Если перевести такую аргументацию на язык физики, то мы получим утверждение, что термометр на стене моего офиса не может измерить общую температуру в комнате, потому что он не учитывает поведение каждой отдельной молекулы воздуха. Конечно, из теории статистической термодинамики мы знаем, что знания о поведении небольшой части молекул достаточно для экстраполяции поведения всей группы, поскольку все молекулы подчиняются одним и тем же статистическим правилам движения частиц.

В случае человеческой популяции объекты взаимодействия (люди) неоднородны. Более того, не все они используют одни и те же правила для формирования своих убеждений и действий. Но вместо того, чтобы выдвигать аргумент против использования фондовых индексов для измерения социального настроения, эти факты на самом деле упрощают дело.

Во-первых, инвесторы и биржевые трейдеры не существуют изолированно от остального общества. Трейдеры читают газеты, смотрят телевизор, разговаривают со своими друзьями и семьями и, как правило, существуют в окружении социальной сети своей страты. На их действия влияют многие сигналы, которые они получают из этой сети (Berger 2013). Так что

это не тот случай, когда мысли и чувства широкой части населения не отражаются в фондовом индексе.

Более того, в отличие от молекул воздуха в моем офисе, не все люди в социальной группе равны. У некоторых людей больше возможностей влиять на других своими словами и действиями, у других – меньше. Первыми, как правило, являются те, кто работает на фондовых рынках либо непосредственно в качестве трейдеров, либо в качестве инвесторов и спекулянтов. Таким образом, рыночный индекс может достаточно точно отражать представления о будущем через непропорционально малую долю членов социальной группы, которые являются центрами влияния.

Разумеется, идеальным сценарием была бы возможность измерять коллективное настроение населения напрямую, а не с помощью социометров, такого как рыночный индекс или анкетный опрос. Боллен с соавторами (Bollen et al. 2010) предложили структуру исследования, где ученые могут узнавать настроения людей с помощью анализа соцсетей, например, сети Twitter, и связывать их с поведением фондового рынка. Методологически анализ включал разделение сообщений на «положительные» и «отрицательные» в соответствии с психологическим тоном сообщения, на который указывали эмоционально заряженные слова. Такие слова, как «дружелюбный» и «активный», указывали на положительную категорию, а сообщения, содержащие слова «на грани» и «паника», были помещены в отрицательную. Затем общее настроение измерялось по шести параметрам: спокойствие, бдительность, уверенность, жизненная сила, доброта и счастье. Оказалось, что одна эмоция, спокойствие, очень хорошо служила опережающим индикатором того, что акции будут делать на три или четыре дня вперед.

Данное исследование подтверждает идею о том, что индексы фондового рынка отражают общее социальное настроение, поскольку анализ Twitter похож на классический социопрос населения. В дальнейшем мы будем использовать индекс фондового рынка в качестве меры социального настроения. Прежде чем перейти к обсуждению общего плана исследования внутренней идеологии группы в рамках социномики (Prechter 1999), рассмотрим несколько хорошо известных примеров.

ВНУТРЕННЯЯ ИДЕОЛОГИЯ ГРУППЫ: СОЦИОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Психологи уже в течение долгого времени наблюдают, как в последние 30-40 лет на Западе у людей, особенно у молодых мужчин, развиваются такие личностные качества, как напористость, громкость голоса и суетливое, самоуверенное поведение, чтобы их заметили другие (Allengoz et al. 2017). Мы видим сходное поведение на уровне стран. Что может быть лучше и дешевле, чем заявить миру: «Мы здесь!», построив самое высокое здание в мире? По сути, такая башня является памятником вере общества в то, что его будущее будет таким же, как сегодня, только ярче и светлее. Поэтому вместо того, чтобы строить что-то, что соответствует социальным потребностям сегодняшнего дня, они строят что-то,

свидетельствующее об их видении завтрашнего дня, которое будет подниматься вперед и вверх, предположительно всегда.

Следование трендам может быть непростым делом, как это наглядно демонстрирует диаграмма на рис. 2. На рисунке совмещено строительство башен Петронас в Куала-Лумпур, башни Тайбэй 101 и Бурж Халифы в Дубае, каждое из которых на момент завершения строительства было самым высоким зданием в мире, и индексов KLCI (Kuala Lumpur Composite Index), Taiwan TAIEX Index и DFM Index, т.е. в качестве социометра меняющегося уровня оптимизма в отношении будущего в каждой стране показан индекс местной фондовой биржи. На каждой диаграмме стрелки указывают, когда началось строительство местного небоскреба и когда оно было завершено.

Fig. 2. Skyscrapers with local stock indexes.

© Adapted with permission given by Elliott Wave Financial Forecast

Налицо сильнейшая корреляцию между инициативами строительства высотных зданий и финансовыми кризисами! Похоже, тяга к архитектурным памятникам человеческого высокомерия является столь же надежным индикатором местных, а впоследствии и глобальных финансовых кризисов, как и собственно фондовые индексы. Экономист Марк Торнтон утверждает, что небоскребы многое говорят нам о технологических возможностях страны, ее амбициях, экономическом богатстве и необходимости выводить себя на мировую арену. Он говорит: «[Именно] эти особенности делают небоскреб, особенно строительство нового самого высокого здания в мире, заметным маркером деловых циклов 20-го века» (Thornton 2018). На рис. 3 продемонстрирована хронология эволюции «наиболее высокого здания в мире», а на рис. 4 представлена компиляция наиболее высоких зданий в мире по континентам.

Как в 2006 г. отметил Питер Кендалл, в каждом из трех случаев, показанных на рис. 2, на пути к вершине происходило забавное событие (Atwater 2013). В то время, когда началось строительство каждого из указанных зданий, оптимизм людей в отношении будущего не знал границ, а индикатор социального настроения, местный фондовый индекс, стремительно уносился ввысь. Но небоскребы не строятся в одночасье. И к тому времени, когда строительство было завершено, местный индекс был в провале, что указывало на то, что местные жители были глубоко пессимистичны в отношении будущего. Хотя в данной статье я не описываю более ранние проекты, такие как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в 1930-х гг. (рис. 3), та же логика имела место и там (вспомним великий крах американского фондового рынка, произошедший в 1929-1932 гг.).

Основная идея заключается в том, что, когда некоторое общество с оптимизмом смотрит в будущее и пытается добиться признания на мировой арене, наипростейший способ транслировать свое послание «Мы прибыли» – это построить новое самое высокое здание в мире. Но к тому времени, когда строительство будет завершено, у населения скорее всего кардинально изменится представление о своем будущем, и национальные настроения опустятся до уровня намного ниже того, который был в момент начала строительства.

ДРУГОЙ СОЦИОМЕТР: ДЛИНА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ

В 1960-ых гг. трейдер с Уолл-стрит Ральф Ротнем предложил индикатор, который он назвал индикатором длины юбки (Kirkpatrick and Dahlquist 2010). Суть этого индикатора такова. Если модная тенденция требует более коротких юбок и платьев, это означает, что экономика процветает и хорошие времена наступают. Но если длина юбок увеличивается, то экономика вступает в фазу рецессии. Здравый смысл говорит нам о том, что когда люди с оптимизмом смотрят в будущее, модельеры хотят, чтобы их творения отражали этот оптимизм. И один из способов добиться этого – заставить элегантных дам с длинными ногами показать немного больше своей красоты. С другой стороны, когда мы боимся будущего, вместо того чтобы приветствовать его, в моде воцаряется консерватизм, и дизайнеры отражают это настроение, занижая подол женской юбки.

Fig. 3. Construction of the tallest building in the world chronologically.
© S. Agaiby, S. M. Ahmed (2016)

THE TALLEST BUILDINGS ON EVERY CONTINENT

Note: Antarctica is omitted from this chart. The tallest buildings in Antarctica are the LONG DURATION BALLOON PAYLOAD PREPARATION BUILDINGS, which stand at 15 meters or 49 feet in height.

Sources:
www.businessinsider.com
www.skyscrapercenter.com
www.washingtonpost.com
www.wikipedia.org
www.worldatlas.com

Fig. 4. Tallest buildings in the world sorted by continent.
© Alan's factory outfit; www.visualcapitalist.com/worlds-tallest-buildings

Конечно, модные тенденции меняются почти ежедневно, и этот вид экономического индикатора Ротнема (если он действительно является индикатором) подвержен очень краткосрочным колебаниям, измеряемым весенними и осенними демонстрациями мод в крупных городах мира, «столицах моды».

Но как длина юбок соотносится с нашим показателем социального настроения? На рис. 5 показаны длины юбок в сравнении с индексом DJIA за период 1920–2000 гг.

Fig. 5. The Skirt Length Indicator, 1920–2000.
© R. R. Prechter; 20th Century Fashion Complete Sourcebook

Можно сказать, что не только длина юбки связана с социальным настроением, но также и цвет женской одежды. Во времена негативного социального настроения модные цвета становятся более мрачными, переходя в темные, темно-коричневый и черный. Когда настроение снова становится позитивным, на первый план выходят яркие веселые цвета, такие как желтый, голубой, бирюзовый и другие.

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИОМЕТРА ИНДЕКСА АМЕРИКАНСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США

Принято считать, что политические тенденции являются ключевым фактором колебаний фондового рынка. По мере приближения выборов комментаторы бесконечно обсуждают влияние результатов выборов на цены акций. Инвесторы взвешивают, какие кандидаты повлияют на движение рынка вверх или вниз. Идеологические заявления вроде «Если Джонс будет избран, это пойдет на пользу рынку, но избрание Смита вызовет падение акций» переполняют медиа.

Если бы эта причинно-следственная связь была хотя бы приблизительно правильной, существовало бы свидетельство того, что передача власти от лидера одной партии к другой влияет на общественное настроение, а значит, и на фондовый рынок, некоторыми очень специфическими способами. Также появились бы свидетельства того, что определенные политические партии или политические платформы создают предпосылки для бычьего или медвежьего рынка. Но нет никаких исследований, доказывающих наличие каких-либо связей или корреляций! С другой стороны, в реальности нетрудно увидеть нечто прямо противоположное.

Сильный и устойчивый тренд на фондовом рынке влияет на то, будет ли действующий президент или его партия переизбраны с большим перевесом голосов или же побеждены. Во всех случаях, когда действующий президент оставался на своем посту, на момент выборов тенденция на фондовом рынке была восходящей. Во всех случаях, когда действующий президент проигрывал, тенденция на фондовом рынке была нисходящей – как это было до выборов 2008 года, которые привели Обаму в Белый дом.

Вновь используя индекс фондового рынка в качестве социометра того, как американские граждане оценивают будущее, можно обнаружить, что нет ни одного случая, когда действующий президент был бы переизбран в ситуации глубокого падения фондового рынка или бы потерпел поражение в ситуации растущего рынка. На рис. 6 показана общая ситуация на президентских выборах США с 1776 г по 2000 г. Мы видим, что если инвестиционное настроение населения положительно непосредственно перед выборами, действующий президент или его партия всегда возвращаются в Белый дом; если нет, то они проигрывают.

Fig. 6. U.S. Presidential Elections vs the DJIA, 1760-1998.
© R. R. Prechter

На рис. 7 приведено поведение индекса S&P500 в 2020 г., т.е. в год прошлых президентских выборов. В правой части графика хорошо видны два спада индекса прямо перед выборами, которые состоялись 3 ноября 2020 г. (показаны красными линиями). То, что индекс не смог обновить годовых максимумов прямо перед выборами, являлось хорошим социометром социального настроения и указывало на то, что шанс переизбрания Дональда Трампа невелик.

Fig. 7. Weekly chart of S&P500 index before US presidential elections 2020.
© Investing.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА СОЦИОНОМИКИ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СОБЫТИЯ («ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ»)

Можно кратко сформулировать основную идею соционики следующей схемой:

Стадный инстинкт → *Социальное настроение (внутренняя идеология / надежды / чувства группы)* → *Социальное поведение и коллективные события*

Движение от стадных инстинктов к коллективным социальным действиям и событиям через социальное настроение был в центре внимания серии книг и статей финансового теоретика Роберта Пречтера (e.g., Prechter 1999). Терминология «соционика», введенная Пречтером, по своему замыслу отличается от слова «социоэкономика» – академической области, сочетающей социологию и экономику. Хотя обе области исследования сосредоточены на вопросах, связанных с социальным поведением и экономикой, они слабо взаимосвязаны. Всякий раз, когда появляется термин «соционика», читатель должен помнить об этом различии между двумя областями исследования.

Важное предостережение: стрелка от стадных инстинктов к социальному настроению и стрелка от социального настроения к поведению / событиям не означает, что первое вызывает второе. Читатель должен интерпретировать эти стрелки как сокращение таких слов, как предрасположенность, влияние или предубеждение. Например, преобладающее социальное настроение создает предвзятость в отношении социальных событий, которые с большей или меньшей вероятностью произойдут. Как говорит Пречтер: «Социальное настроение определяет характер социальных действий» (Prechter 1999: 88). Но нужно помнить, что социальное настроение не обязательно вызывает те действия (не со 100%-ой вероятностью).

В этой диаграмме есть несколько аспектов, которые требуют нашего внимания, чтобы полностью понять ее смысл, в том числе роль задержек во времени от одной части к другой. Как на практике измерить социальное настроение? Как использовать соционику для прогнозирования социальных событий и т.п.? Так как в данной статье мы не можем подробно обсуждать эти вопросы, я отсылаю читателя к моей книге (Casti 2010). Истинный смысл диаграммы показывает, что в социальных событиях нужно пересмотреть идею каузальности, т.е. наше представление о том, что с необходимостью существует значимая обратная связь от событий к социальному настроению. Как обсуждалось выше, простейшая гипотеза состоит в том, что такой обратной связи вообще нет. Так что попробуем раз и навсегда положить конец этому ложному понятию с помощью контрпримеров.

Представим событие, такое как теракт 11 сентября, в результате которого были разрушены башни-близнецы, или убийство президента некоторой страны. Скорее всего, первой мыслью будет: «Конечно, подобное событие повлияет на ваше настроение». Возможно, это повлияет на наше непосредственное эмоциональное состояние. Но даже в качестве вторичного влияния на рынок чистый эффект таких событий равен нулю. Нет ни малейшего

доказательства, чтобы предположить, что такое событие влияет на настроение населения в целом, т.е. у подавляющего большинства граждан страны.

Проиллюстрируем это реальным примером, одним из самых драматических событий XX в. – убийством президента США Джона Ф. Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 г. На рис. 8 показан ежемесячный индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) за период, включающий ноябрь 1963 г., однако не проставлена временная шкала на оси абсцисс. Если бы на общественное настроение американских граждан (измеряемое в данном примере с помощью индекса DJIA) действительно повлияло это драматическое событие убийства, то можно было бы увидеть заметное падение или, по крайней мере, изменение движения индекса DJIA. Можем ли вы выделить на этом графике ноябрь 1963 года, когда произошло убийство? В приложении (Supplementary Material 1) показан тот же график, где ноябрь 1963 г. отмечен стрелкой. Ноябрь 1963 года неотличим от месяцев по обе стороны от него. Короче говоря, когда дело доходит до влияния на социальное настроение, даже исключительно серьезные социальные события не имеют большого значения!

Fig. 8. The Dow Jones Industrial Average in a period including November 1963.
© Elliott Wave International

Я показал только среднемесячное значение, а не изменения за более короткий период времени. На самом деле существует своего рода «фактор шока» для таких разрушительных событий, как убийство Кеннеди, и настроение (DJIA) действительно меняется сразу после такого события, но исключительно на короткий срок. Предположительно, это животная (рефлективная) реакция на страх и неуверенность, которые испытывают люди, когда происходит что-то неожиданное, например, теракт 11 сентября. Но если бы мы изучили минутную диаграмму индекса DJIA или S&P500, то мы бы увидели почти мгновенное возвращение к «нормальному» уровню социального настроения (то есть к уровню настроения до события) в течение нескольких минут или, самое позднее, нескольких часов после шока.

Таким образом, единственный вид обратной связи от социального события к социальному настроению, наличие которого может быть доказано эмпирически – это ультракороткая эмоциональная реакция на фактор неожиданности события. И, как показывает убийство Кеннеди, даже для такого события с огромным фактором неожиданности, шок в социальном настроении очень быстро исчезает.

Сходным образом социальное настроение американского общества вело себя во время теракта 11 сентября 2001 г. На рис. 9 показан индикатор социального настроения DJIA за период 1999-2003 гг. (недельная шкала). В приложении (Supplementary Material 2) тот же график приведен со временной шкалой, чтобы читатель смог проверить себя.

Fig. 9. DJIA weekly. Can we find the 9/11 event?
© Elliott Wave International

Эти графики иллюстрируют то, что, за исключением мгновенного эффекта «коленного рефлекса» сразу после шока от события, нет никакого легко узнаваемого влияния события на последующее социальное настроение.

Теперь перейдем к рассмотрению того, как социальные настроения влияют на политические, экономические и социальные события на национальном уровне в разных странах.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОБЫТИЯ. ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Бразилия

Несколько лет назад меня пригласили прочитать серию лекций по теории сложных систем в Национальной суперкомпьютерной лаборатории в Петрополисе, Бразилия. В то время все примеры, которые у меня были под рукой, касались фондового рынка США. Я начал задаваться вопросом, возможно ли, что понятие ДЖА как меры социального настроения было чем-то специфически американским и не выходило за пределы национальных и культурных границ. Поэтому я решил проверить эту возможность на моей аудитории в Бразилии.

Основная идея теста была до крайности простой. Перед поездкой в Бразилию я просмотрел среднемесячные значения индекса *Bovespa*, показателя основного бразильского фондового рынка в Сан-Паулу. Затем я попросил своих бразильских друзей рассказать мне, что они считают наиболее значительными социальными, политическими и экономическими событиями, произошедшими в Бразилии за последние тридцать лет. Питер Кендалл из *Elliott Wave International* помог мне подготовить график, представленный на рис. 10, который отображает эти ключевые события, соединенные с графиком бразильского фондового индекса *Bovespa*.

Рис. 10 демонстрирует, что всякий раз, когда социальное настроение в Бразилии становилось негативным, происходили негативные социальные события, такие как девальвация валюты, банкротство банка или импичмент президента. С другой стороны, когда социальное настроение бразильского общества резко пошло вверх и люди с нетерпением ждали будущего, в заголовках доминировали такие темы, как восстановление экономики, выборы «народного» президента, подъем уровня жизни и выгодная продажа государственных активов.

Я выступал в Петрополисе с своей презентацией вскоре после «неожиданного» избрания Лулу да Сильва первым социалистическим президентом Бразилии. Во время выборов в 2002 году да Сильва не воспринимался в качестве серьезного кандидата оппонентами, политологами и большинством бразильских СМИ. Однако, если мы учтем теорию «внутренней идеологии», разрабатываемую в данной статье, победа да Сильвы была уже не столь неожиданна. Как видно из диаграммы, на момент выборов общественное настроение в Бразилии было на низком уровне, невиданном более десяти лет. При таких обстоятельствах электорат почти всегда голосует против действующего президента, как мы уже видели это

ранее, исследуя президентские выборы в США. Оказалось, что теория «внутренней идеологии» работает и в бразильских реалиях.

Fig. 10. The Bovespa Index and major events in Brazil, 1992–2006.
© Bloomberg; Elliott Wave International

БРИКС или «ПШИКС»?

В начале 2007 года газета Asia Times отметила, что создание BRICS (тогда BRIC) будет безусловным благом для развивающихся рынков. Создание BRICS должно было послужить толчком к появлению множества новых инвестиционных фондов и торговых стратегий, увеличению притока капитала на развивающиеся рынки Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а также к увеличению прибыли инвестиционных банков.

Однако все эти ожидания так и остались ожиданиями. В период с мая по сентябрь 2008 г. акции стран, входящих в БРИКС упали более чем на 70% от своего пика. И это было вопреки заявлениям СМИ о том, что страны БРИКС будут демонстрировать «устойчивость, невообразимую в США» (Patel 2019). Если вы верите в это, вы тоже поверите в зубную фею. На рис. 11 показана ситуация с фондовыми индексами БРИКС всего несколько недель спустя, а на рис. 12 – динамика индекса Shanghai Composite. С конца 2008 г. Китайский фондовый рынок пережил такой же подъем, как и большинство других рынков, но, как и весь остальной мир, китайский рынок оказался столь же подвержен финансовому кризису 2008 г. Так что, возможно, «пшикс» – более подходящий термин для этих развивающихся рынков.³

Турция

Турецкий фондовый рынок обычно измеряется индексом XU100. На рис. 13 показан этот индекс за период 1989–2010 гг. Я добавил в эту таблицу список важных социальных событий, произошедших в Турции с конца 1990-ых гг.

³ При всем уважении ко мнению автора существует и альтернативная точка зрения. Уровень глобализации финансовых рынков достиг в XXI в. Таких величин, что практически все фондовые рынки мира стали скоррелированными до той или иной степени. Поэтому финансовый кризис 2008 г. ударил по всем рынкам без исключения. Было бы наивным ожидать, что в ситуации падения американского рынка акций данные рынки будут демонстрировать рост. К тому же, с 2009 г. эти рынки показали устойчивый подъем (*прим. ред.*).

Fig. 11. The BRICS, 2002–2008.
© Elliott Wave International

Fig. 12. The Shanghai Composite Index, 2005–2009.
© Elliott Wave International

Fig. 13. The XU100 Index and important social events in Turkey, 1989-2010.
© Bloomberg

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ СИЛА СОЦИОМЕТРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ

Однажды, говоря о предсказаниях, великий датский физик Нильс Бор сказал: «Что-либо очень сложно предсказать, особенно в отношении будущего». Это сказал человек, у которого над дверью дома висела подкова, потому что, как он сказал другу, который задавался вопросом, действительно ли Бор верил, что такие амулеты приносят удачу: «Говорят, что они работают, даже если вы в них не верите» (Casti et al. 2016). То же самое можно сказать и о нашем социальном настроении. Кажется, это работает, даже если вы в это не верите!

Глядя на индикаторы социального настроения в начале 1980-ых гг., Роберт Пречтер разглядел исторические уровни пессимизма и оптимизма на фондовом рынке (Prechter 2017a). Изучая рынки, Пречтер перешел к футуристике. Он дал прогноз на ближайшие для того времени 10 лет: экономический бум и отсутствие международных войн. Анализируя показатели социального настроения в 1990-ых – начале 2000-ых гг., он отметил крайний уровень и продолжительность оптимизма. В этих обстоятельствах можно ожидать переход к более негативным социальным настроениям со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сроки и масштабы, с его точки зрения, будут зависеть от специфики ценовых моделей и их выраженности на различных временных шкалах, а также от их вероятностного характера.

Мы должны признать то, что переход от положительного социального настроения к отрицательному – это движение от одного полюса к другому. Мы можем обозначить эти полюса словами «авантюрный» и «протекционистский», и это будет соответствовать определенному типу социальной тенденции. Так, например, если бы мы беспокоились о будущем автомобильной промышленности, такую фирму, как Ford или BMW, можно было бы рассматривать как авантюрную во времена подъема социальных настроений, когда она пытается расширить свои рынки сбыта за счет новых продуктов и / или освоения новых территорий. С другой стороны, по мере того, как социальные настроения становятся негативными, мы столкнемся с ситуацией, в которой эти фирмы станут протекционистами, стремясь сохранить уже имеющиеся у них рынки от реальных или предполагаемых «браконьеров». Таким образом, два термина «авантюрный» и «протекционистский» представляют собой полярные противоположности, связанные с сильными позитивными или негативными социальными настроениями. В табл. 1 приведены еще несколько таких полярностей.

По мере того, как социальная группа переходит от позитивного настроения к негативному, люди переходят от состояния оптимизма и ожидания светлого будущего к пессимизму и мыслям о будущем, которого мы боимся. Эта психологическая предрасположенность населения имеет глубокие последствия для вероятности наступления социальных событий любого рода. Однако к выводам, которые мы получили в статье, следует относиться с некоторой долей скептицизма. Чем более конкретным является тип события, на котором мы фокусируемся, тем меньше вероятность того, что оно произойдет в соответствии с прогнозом, по крайней мере, в мельчайших деталях. Но что более вероятно, так это то, что событие из одной и той же группы возможных событий более вероятно, чем событие из другой группы.

Табл. 1. Полярности положительных (+) и отрицательных (–) социальных настроений.

Положительное социальное настроение	Отрицательное социальное настроение
Объединение	Разделение
Освобождение	Ограничение
Авантюризм	Протекционизм
Чувство единства	Социальные разделения
Взаимная поддержка	Оппозиция
Открытость	Закрытость
Счастье	Печаль
Трудолюбие	Лень
Стремление к победе	Безразличие
Толерантность	Ксенофобия / фанатизм

Ранее я уже отметил, что наша центральная гипотеза включает в себя социальные события, происходящие в очень разных временных масштабах. Оценка того, является ли социальное настроение позитивным или негативным, зависит от того, о каких временных рамках мы говорим для наступления определенного типа события. Легко может случиться так, что социальное настроение позитивно для краткосрочного события, такого как тенденция вкусов в популярных фильмах, и в то же время очень негативно в отношении более долгосрочных событий, таких как наступление мира, или, по крайней мере, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Войны не начинаются в одночасье или в течение одного-двух дней, на их развертывание уходят недели, месяцы или даже годы. Точно так же изменение музыкальных вкусов или моды на фильмы не проявляется на протяжении веков; это явление, естественный временной масштаб которого измеряется от нескольких недель до нескольких месяцев.

Поэтому, оценивая вопрос о вероятности будущего социального события, мы должны сначала спросить себя: «Каковы естественные временные рамки для рассматриваемого события?» В этот момент мы можем перейти к диаграмме DJIA или другому финансовому индексу, возможно, более релевантному для рассматриваемого события, чтобы использовать его в качестве социометра. Эта информация вместе с полюсами настроений, указанными в таблице, а также любая другая вспомогательная информация, которую мы можем отыскать

в сообщениях в СМИ, в личных наблюдениях и т. д., представляет собой исходный материал, на основе которого можно сформулировать свой ответ на вопрос.

В заключение статьи попробуем применить описанные принципы к событиям в контексте краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных временных шкал.

ЦИКЛЫ МОДЫ В ОДЕЖДЕ НА РАЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ ШКАЛАХ

РАНЕЕ мы обсуждали СОЦИОМЕТР «длина юбки» КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ в период 1920–2000 гг. (рис. 5). Возникает интересный вопрос относительно прогноза: а что будет после 2022 года? В частности, как обстоят дела сегодня и каков будет завтрашний тренд?

Во-первых, период 2000–2010 гг. был периодом, когда общественные настроения почти во всех сферах социальной жизни Америки начинались с «ура» и заканчивались нытьем. Но это нытье было неоднозначным, так как с весны 2009 г. его уровень вырос к настоящему времени. Рис. 14 иллюстрирует осеннюю моду и показывает эту двойственность. С одной стороны, женские юбки, в целом, длинные, что соответствует негативному настроению. С другой стороны, прозрачные юбки говорят о некотором позитивном настроении.

В заявлении о моде, датированном концом 2010 г., производитель красок фирма DuPont заявила, что самым популярным цветом автомобилей в США был серебристый. Это является еще одним явным признаком неоднозначности социальных настроений американского населения. Не менее интересно и то, что цвета, занявшие второе и третье места, – это черный, белый и серый, что добавляет общей картине еще большей амбивалентности. Если перейти к европейским предпочтениям, преобладающим цветом стал черный, поддерживающий несколько более мрачный взгляд в Европе на будущее, чем в США. Наконец, в Южной Америке первое место занимает серебристый цвет, в то время как в Азии по популярности лидируют светлые нейтральные цвета, как и следовало ожидать, учитывая рост позитивных социальных настроений в Азии, в отличие от спада в Северной Америке и Европе.

На рис. 15 приведена выдержка наиболее показательных моделей весенней коллекции 2022 г., опубликованных журналом Vogue. Обращает на себя внимание намного большая эклектика и амбивалентность, чем в 2010 г. Здесь и длинные, и короткие юбки, а также длинные юбки, открывающие ноги.

HOME PAGE TODAY'S PAPER VIDEO MOST POPULAR TIMES TOPICS Get

The New York Times International Herald Tribune GLOBAL EDITION

Fashion & Style

WORLD U.S. N.Y. / REGION BUSINESS TECHNOLOGY SCIENCE HEALTH SPORTS OPINION

FASHION & STYLE DINING & WINE HOME & GARDEN WEDDINGS/CELEB

SPECIAL REPORT: FASHION

Taking the Long View

Chris Moore/Karl Prouse

Givenchy, by Riccardo Tisci; Stella McCartney; Chloe, by Hannah MacGibbon, spring/summer 2011

By SUZY MENKES
Published: October 4, 2010 ←

Fig. 14. Skirt fashions from the autumn 2010 collection.
© New York Times

Fig. 15. Several fashion patterns from the spring collection 2022.
© Vogue

ЦИКЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЕРЬ МЫ ПЕРЕХОДИМ К ВОПРОСУ, дорогому для сердца практически каждого инвестора после крупнейшего финансового кризиса 1930-ых гг. – к законодательному регулированию финансовой отрасли, чтобы выявить закономерность внутренней идеологии и здесь.

Законодатели обычно потворствуют настроению общественности. Нет области, в которой это было бы более очевидным, чем в так называемом «защитном» законодательстве, принятом для «залечивания» ран инвесторов, стертых потоком рынка и / или своекорытными инвестиционными «советниками». Законодатели всегда принимают во внимание социальные настроения, связанные с финансами, и разрабатывают карательные законы, создающие видимость защиты малых инвесторов от крупных хищников. С другой стороны, даже когда чистильщик обуви на углу раздает актуальные подсказки относительно поведения рынка, никто не захочет, чтобы ему это запретили, а некоторые даже и воспользуются его подсказ-

ками. В периоды бычьего рынка законодатели, всегда чувствительные к тому, на которой стороне находится большинство, отменяют и / или переписывают предыдущее законодательство, чтобы освободить руки инвестиционному сообществу. В периоды падений все наоборот.

Отслеживая приливы и отливы такого законодательства, экономисты Джон Нофсингер и Кеннет Ким (Nofsinger and Kim 2003), развивая идеи, высказанные ранее Питером Кендаллом и Робертом Пречтером, выявили ряд типичных законов, предназначенных для защиты инвесторов. Сроки принятия этих законов, их цель и, что самое интересное, то, что происходило в мире финансов незадолго до принятия закона, показаны в табл. 2. Что сразу бросается в глаза на этой диаграмме, так это то, что после каждого периода скандалов и экстремумов негативного настроения общества, Конгресс США немедленно вмешивался, чтобы принять видимые меры, нацеленные на «наказание» предполагаемых нарушителей. Фактически, законодательство о защите инвесторов принималось после каждого крупного спада рынка в XX в! Те же самые законы ослабляются, если не отменяются полностью, когда рынок стабильно идет вверх, и это всех устраивает. В табл. 3 приведены примеры отзыва защитных законов в моменты позитивных социальных настроений.

Табл. 2. Типовые меры для «защиты» мелких инвесторов.

Act	Purpose	Preceded By
1933 and 1934 Banking Act and Securities Exchange Act	Separates commercial and investment banking, creates SEC as market regulators	Stock market crash of 1929 and ensuing bear market removes nearly 90% of Dow value
1940 Investment Company Act and Investment Advisors Act	Regulates investment companies and advisors	Market decline of 25% from October 1939 to May 1940
1970 Securities Investor Protection Act	Creates Securities Investor Protection Corporation and insurance from broker defaults	Market decline of 30% from April 1969 to June 1970
1974 Employee Retirement Income Security Act	Regulates pension funds	Long bear market from December 1972 to September 1974 takes the Dow down 40%
1988 Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act	Increases penalties and liabilities for insider trading and fraudulent activities	Stock market crash of 1987 takes Dow down over 40%
2002 Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act	Increases regulation of auditors, lengthens punishment for white collar crimes, and creates more corporate fraud laws	2½ year bear market reduced Dow by 35%, Nasdaq declines 75%

Табл. 3. Примеры отмены «защитного» законодательства.

Action	Purpose	Preceded By
1927 Government agency policy allowing commercial banks to issue securities	Allows commercial banks into investment banking activities	Stock market rose over 200% from 1925 to 1928
1995 Private Securities Litigation Reform Act	Limits the ability and available damages of investors suing for corporate fraud	Dow increased 60% between 1993 and 1995
1998 Securities Litigation Uniform Standards Act	Precludes plaintiffs from bringing securities actions in state courts	Dow increased 125% from 1996 to 1999
1999 Financial Services Modernization Act	Allows the combining of commercial and investment banking activities	Dow increased 125% from 1996 to 1999

Следует подчеркнуть, что законы о защите инвесторов принимаются для «защиты» мелких инвесторов. Почти всегда это происходит, когда люди злятся и напуганы скандалами и резким падением стоимости их портфелей (Lampert et al. 2016). Но когда наступают хорошие времена, конгрессменов подталкивают к тому, чтобы смягчить законодательство и позволить компаниям (и инвесторам) делать то, что, по их мнению, они должны делать, чтобы получать сверхприбыли. Однако зачастую это «осветление» превращает бычий рынок в полноценный пузырь, обычным концом которого становится коллапс. Затем следуют новые скандалы, все больше инвесторов злятся и пугаются, и весь процесс повторяется, как видно из исследования Нофсингера и Кима (Nofsinger and Kim 2003).

Стоит отметить замечание Алана Гринспена, сделанное в интервью Financial Times в июле 2008 г.:

Причиной нашего экономического отчаяния является склонность человека колебаться между двумя полюсами – страхом и эйфорией. Это наше свойство не принимается в расчет ни одной экономической парадигмой. Регулирование, которое предположительно является эффективным решением сегодняшнего кризиса, никогда не могло устранить никаких кризисов в истории человеческого общества (Tett 2013).

ЦИКЛЫ МИРА И ВОЙНЫ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ КРИЗИСЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ – ЭТО ИСТОЧНИК НЕПРЕРЫВАЮЩИХСЯ КОНФЛИКТОВ, ИНОГДА ПЕРЕРСТАЮЩИХ В ОТКРЫТУЮ ВРАЖДЕБНОСТЬ, КОГДА НАМЕЧАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ СПАДЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Рис. 16 показывает, что практически каждое крупное изменение в социальном настроении предвещалось либо вспышкой активных боевых действий на Ближнем Востоке, либо периодом ослабления напряженности и надежд на лучшее или, по крайней мере, более мирное будущее. На графике вертикальная шкала представляет собой индекс DJIA, скорректированный с учетом инфляции через индекс потребительских цен.

Fig. 16. Ups and downs in the Middle East, 1925–20006 on the CPI-adjusted DJIA chart.

© Elliott Wave International

Несколько точек на этой диаграмме представляют особый интерес. Мы видим, что наиболее длительным периодом доброй воли и сотрудничества между враждующими группировками была Ближневосточная эра хороших чувств, которая длилась с сентября 1993 года по 11 января 2000 года – за три дня до вершины крупного пика индекса DJIA, скоррелированного с учетом инфляции, и начала падения. К лету 2000 г. напряженность постепенно нарастала, поскольку палестинцы угрожали объявить о собственной государственности. Осенью 2000 г. социальное настроение ушло в негативную область, беспорядки стали обычным явлением, и популярность Ясира Арафата резко выросла. К маю 2001 г. за-

головки газет пестрели подобными высказываниями: «Неужели война еще не наступила?», а Израиль применил американские военные самолеты F-16 против палестинцев впервые после войны 1967 г. Поскольку в сентябре 2001 г. цены на акции падали, а затем, в октябре 2002 г., они повернули вспять, это соответствует идее о крупной войне, которая и разразилась после.

Каково может быть сегодняшнее мнение относительно ситуации на Ближнем Востоке?

Обратимся к индексу израильского фондового рынка в Тель-Авиве. На рис. 17 показан этот индекс за всю историю государства Израиль, а также на график нанесено несколько крупных политических и военных событий.

Fig. 17. Israeli social mood and social events, 1945-2010, on the chart of Israeli General Index.
© Socionomics Institute; www.socionomics.net

В целом, картина позитивных социальных настроений / мирных событий подтверждалась в этот период, за некоторыми исключениями, отмеченными серым цветом. Эти исключения подчеркивают отмеченный ранее факт, что социальное настроение не является стопроцентным показателем того, что произойдет, а что не произойдет. Он только задает тон тому, что скорее всего произойдет. Рис. 17 в полной мере иллюстрирует эту максиму. Он также свидетельствует о том, что если социальное настроение в Израиле действительно стабилизируется, как это видно на этой диаграмме, нас могут ожидать некоторые «интересные» времена на Ближнем Востоке в следующие несколько лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРУКТУРА БУДУЩЕЙ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ ИС- СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

Вышеупомянутые аргументы и примеры подтверждают гипотезу о том, что социальное настроение населения накладывает отпечаток на различные типы социальных событий и социального поведения на различных временных шкалах. Но гипотезы и эмпирические данные далеки от научно обоснованной теории социальных явлений, которая объясняла бы «внутреннюю идеологию» группы (Mandl 2019). Для этого необходимо провести гораздо больше исследований, чтобы либо поддержать выдвинутую здесь гипотезу, либо опровергнуть ее.

В заключение я набросаю контур исследовательской программы, которая, как мне кажется, необходима для интеграции представленных здесь идей в настоящую теорию социальных процессов.

Исследовательская программа, структура которой изложена ниже, направлена на изучение каждого аспекта центральной гипотезы соционики и на понимание как отдельных элементов, так и причинно-следственных связей между социальным настроением, социальным поведением и социальными событиями. Таким образом, новая исследовательская программа должна быть нацелена на то, чтобы подтвердить или опровергнуть центральную соционики гипотезу.

Один из кардинальных принципов, лежащих в основе этого исследования, заключается в том, что движения цен на финансовых рынках, движения индексов, скажем, промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) или индекса Standard & Poor's 500 (S&P 500) во всех временных масштабах описывают паттерны, первоначально обнаруженные Ральфом Н. Эллиотом в 1930-ых гг. (Prechter 2017a; 2017b). Таким образом, так называемые волны Эллиотта имеют фрактальный характер и выглядят одинаково в любой временной шкале, в которой проводятся наблюдения. Ключевым аспектом предлагаемого здесь исследования является обеспечение научной основы для эмпирического доказательства и для проверки гипотезы о том, что волновые модели Эллиотта для финансовых временных рядов служат своего рода «термометром» социального настроения в целом.

По сути, план исследовательской программы включает четыре основных компонента: 1) данные и вычисления (разработка инструмента); 2) анализ социального настроения; 3) ана-

лиз социального действия; и 4) моделирование и демонстрацию выводов. Каждый из этих компонентов имеет свои характерные вопросы и способы анализа.

Данные и вычисления

Цель этой части программы – сбор и анализ данных для последующего их анализа в рамках волновой теории Эллиотта. Эта стадия включает сбор данных из финансовых и нефинансовых источников, а также исследование временных рядов данных из различных областей естественных наук, таких как инженерия, химия, геофизика и др. Как только эти ряды данных будут собраны, можно будет использовать некоторый вычислительный алгоритм для ответа на следующие вопросы:

- Все ли живые системы создают одинаковые волновые структуры Эллиотта? Чтобы изучить этот вопрос, мы должны исследовать природные явления, не связанные с психологией человека, для того чтобы увидеть, отличаются ли они кардинально от данных, собранных в результате документирования процессов, в которых принятие решений человеком играет центральную роль. Необходимо провести статистические тесты, чтобы выявить существенные различия между двумя типами рядов данных.
- Каковы статистические измерения идеализированных (т.е. искусственно созданных компьютером) волновых паттернов Эллиотта и как они соотносятся с реальными данными фондового рынка?
- Если начать со списка соотношений цены и времени Фибоначчи в индексе DJIA за период с 1932 г. по настоящее время, появляются ли эти отношения в рыночных данных значительно чаще, чем можно было ожидать при случайном появлении?
- Как лучше всего компьютеризировать волновой анализ Эллиотта? Например, лучше ли программа EWAVES, разработанная в Elliott Wave International, Inc., для определения волновых паттернов, чем конкурирующие коммерческие программы, такие как Elliott Wave Analyzer или ELWAVE?
- При каких обстоятельствах волновые паттерны Эллиотта появляются в данных, полученных с модели фондового рынка, например, созданного в Институте Санта-Фе? Другими словами, какие типы ограничений на структуру(-ы) рынка и / или стратегию трейдера устанавливают, приводят к появлению или отсутствию паттернов волн Эллиотта?

Социальное настроение

- Какие социометры можно использовать для измерения социального настроения? Каким образом социальное настроение возникает из стадного инстинкта отдельных индивидов, собранных в толпу, т.е. как появляется «внутренняя идеология» группы?
- Как можно создать базу данных социометров для измерения закономерностей изменений в культуре, таких как продажа билетов на спортивные мероприятия, популярность музыкальных жанров или стили моды? Как мы можем проверить, соответствует ли такое социальное поведение принципу волн Эллиотта?

- Какова взаимосвязь между трендами фондового рынка и тенденциями с использованием других типов социометров?
- Какие характеристики и модели предвещают и / или вызывают изменение социального настроения?
- Можем ли мы проверить или опровергнуть гипотезу о том, что большинство финансовых прогнозов являются запаздывающими экстраполяциями прошлого, т.е. создают картину рынка не такой, какой она будет в будущем, а такой, какой она была в прошлом?
- Какие типы сетевых структур (т.е. паттерны взаимодействия между людьми) вызывают прерывистый сдвиг в социальном настроении? Можем ли мы проверить или опровергнуть гипотезу о том, что подавляющее большинство экономических / финансовых прогнозов никогда не предсказывают реальных изменений?
- Какова роль СМИ в формировании социального настроения?
- Можно ли манипулировать социальным настроением, т.е. влиять на внутреннюю идеологию группы с помощью внешней идеологии? Как и в каком масштабе?

Социальное поведение

- Есть ли связь между центральной гипотезой социономики и центральной догмой молекулярной биологии, которая утверждает следующую связь: ДНК → РНК → Белок?
- Как мы можем исследовать, соответствуют ли тренды фондового рынка «прогнозируемым» типам социальных действий и поведения или отстают от них?
- Подтверждают ли эмпирические данные социономическую гипотезу о том, что интенсивность социальных действий и поведения, таких как высокий уровень безработицы в обществе, соответствует степени и типу текущей волны Эллиотта?

Моделирование и представление результатов

- Как нам подойти к созданию «восходящей» модели финансовых рынков, в которой волновая картина Эллиотта изменения цен является следствием модели, а не просто наблюдаемым эпифеноменом?
- Какие критерии и методы мы должны использовать для оценки эффективности аналитической или вычислительной модели, которая прогнозирует изменения в социальном поведении?

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Agaiiby, Sherif, and Sayed Ahmed. 2016. "Learning from Failures: A Geotechnical Perspective." Proceedings of the International Conference on Forensic Civil Engineering, Nagpur, India, 21–23 January 2016. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3616.3602>
- Alengoz, Linda, Castellani, Marco, and Flaminio Squazzoni. 2017. "Mood Implications on Social Behaviour in Complex Societies. A Literature Review." *Sociologica* XI, no. 3. <https://doi.org/10.2383/89514>
- Atwater, P. 2013. *Moods and Markets*. Upper Saddle River, NJ: FT Press.
- Berger, J. 2013. *Contagious*. London: Simon and Schuster.
- Black, J. 2015. *Other Pasts, Different Presents, Alternative Futures*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Bollen, Johan, Mao, Huina, and Xiao-Jun Zeng. 2010. "Twitter Mood Predicts the Stock Market." *arXiv*. 1010.3003v1, 14 Oct 2010.
- Casti, John L. 2010. *Mood Matters*. New York: Copernicus Books.
- Casti, John L., Jones, Roger D. and Michael J. Pennock. 2016. *Confronting Complexity*. Orlando, FL: The X-Press.
- Centola, D. 2018. *How Behavior Spreads: The Science of Complex Contagion*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hodas, Nathan O., and Kristina Lerman. 2014. "The Simple Rules of Social Contagion." *Nature Scientific Reports* 4: 4343. <https://doi.org/10.1038/srep04343>
- Kirkpatrick, Charles D. II, and Julie R. Dahlquist. 2010. *Technical Analysis. The Complete Resource for Financial Market Technicians*. New York: Financial Times Press.
- Lampert, Matt, Hayden, Alyssa, and Alan M. Hall. 2016. "Behavioral Finance Beyond the Markets: A Real-Time Case Study of Russia's Military Resurgence." *Journal of Behavioral Finance & Economics* 5, no. 1-2: 145-164.
- Mandl, C. 2019. *Managing Complexity in Social Systems*. Cham: Springer.
- Mitroi, A. and A. Oproiu. 2014. "Behavioral finance: new research trends, socionomics and investor emotions." *Theoretical and Applied Economics* XXI, no. 4(593): 153-166.
- Nofsinger, John R. and Kenneth A. Kim. 2003. *Corporate Governance*. New York: Prentice-Hall.
- Patel, Ritesh Jayantibhai. 2019. "BRICS Emerging Markets Linkages: Evidence from the 2008 Global Financial Crisis." *The Journal of Private Equity* 22, no. 4: 42-59.
- Prechter, Robert R. Jr. (ed.). 2017a. *Socionomic Causality in Politics*. Gainesville, GA: Socionomics Institute Press.
- Prechter, Robert R. Jr. (ed.). 2017b. *Socionomic Studies of Society and Culture*. Gainesville, GA: Socionomics Institute Press.
- Prechter, Robert R. Jr. 1999. *The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics*. Gainesville, GA: New Classics Library.
- Tett, Gillian. 2013. An interview with Alan Greenspan. Financial Times. 25 October 2013. <https://www.ft.com/content/25ebae9e-3c3a-11e3-b85f-00144feab7de>

Thornton, Mark. 2018. *The Skyscraper Curse: And How Austrian Economists Predicted Every Major Economic Crisis of the Last Century*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute Press.

Turchin, P. 2016. *Ultrasociety*. Chaplin, CT: Beresta Books.

West, G. 2017. *Scale*. New York: Penguin.

EXTENDED SUMMARY

CASTI, JOHN L. FUTURE FROM SOCIAL MOOD TO COLLECTIVE EVENTS: MEASURING THE PATH BY SOCIOMETERS.

IN THE PAPER, I INTRODUCE THE CONCEPT OF SOCIAL MOOD. It may be defined as the collective feeling/belief a social group or population has about its future on different time scales. On a given time scale, say, a year, the social mood is positive if the population feels that things will be "better" one year from now than they are today; if they believe that things will be worse, then the social mood is negative on that time scale. The social mood is an example of "internal ideology" of a social group that transforms beliefs and expectations of a set of individuals into different beliefs and expectations that cannot be deduced from individual feelings.

Within the socionomics paradigm, there is a logical dependence: herd instinct → social mood (beliefs/feelings) → social behaviour and collective events. This flow is the central hypothesis of socionomics. Considering various examples of social moods and events (e.g., collapse of Enron Corporation in 2001; history of US presidential elections from the foundation of USA up to the present, building the world's tallest skyscrapers; Middle East military conflicts in the twentieth and twenty-first centuries; terrorist attacks and state leader's assassination), I demonstrate the central hypothesis in action.

In the paper, I suggest using the national stock market indexes as the sociometer. To be more specific, stock market index behaviour does not follow positive or negative social events; it often anticipates them. Moreover, I show that the stock market index is an almost universal indicator of the social mood of population. It works not only for the American realities but everywhere in the world. I describe examples of Brazil, BRICS countries and Turkey to underlie this assumption. These examples provide ample evidence to support the notion that the mood of a population, i.e. its social mood biases the types of social events and behaviours that we can expect to see on all time scales.

I argue that the social mood may beget a specific social behaviour and a set of social events, but not vice versa. Moods may lead or not lead to definite events, while there is no direct feedback from social events to social moods. However, it is important to remember that the implication social mood → social events has a stochastic character. Therefore, the behaviour of sociometers that measure social moods cannot predict social events with certainty; it merely describes the probabilities of different possible events.

The time scale of social mood is very important. The collective events have a natural unfolding time characteristic for the nature of the event. For example, an event involving some aspect of popular culture such as the type of fashions that are in vogue or the sort of books that are popular are short timescale phenomena, generally unfolding over a period of a few months to a year or so. On the other hand, a collective event like the shift in a dominant political ideology has a much longer unfolding time, normally several years to a decade or more. Finally, very slowly-unfolding events like the decline of a global power may take a century or more.

Finally, I propose a draft of research programme for future investigations of social moods. Such a programme must deal with four basic components: 1) data and computation (tool development); 2) social mood analysis; 3) social action analysis; and 4) modelling and exposition.

Author / Автор

Professor John L. Casti, PhD, is an American and Austrian physicist, mathematician, economist, complexity scientist and systems theorist. He is the founder of the X-Center, the research network devoted to the study of human-caused extreme events.

Professor Casti is an author of more than one hundred and twenty scientific articles and seven technical monographs and textbooks on mathematical modelling. He was also the editor of the journals *Applied Mathematics & Computation* (Elsevier, New York) and *Complexity* (Wiley, New York). Among his monographs, there are ***X-Events: Complexity Overload and the Collapse of Everything*** (New York: HarperCollins, 2012), ***Goedel: A Life of Logic*** (Cambridge, MA: Perseus Books, 2000), ***Would-Be Worlds: How Simulation is Changing the Face of Science*** (New York: John Wiley & Sons, 1997), ***Paradigms Lost: Images of Man in the Mirror of Science*** (New York: William Morrow & Co, 1989).

John L. Casti,
2834 Don Quixote,
Santa Fe, NM 87505
United States of America

© John Casti
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

